

**A MÚSICA CORAL COMO MEIO DE EXPRESSÃO CULTURAL E SUA IMPORTÂNCIA NA
CONSTRUÇÃO DE IDENTIDADES SOCIAIS EM UM CONTEXTO MIGRATÓRIO**

**CHORAL MUSIC AS A MEDIUM OF CULTURAL EXPRESSION AND ITS IMPORTANCE
IN THE CONSTRUCTION OF SOCIAL IDENTITIES IN A MIGRATORY CONTEXT**

**LA MÚSICA CORAL COMO MEDIO DE EXPRESIÓN CULTURAL Y SU IMPORTANCIA
EN LA CONSTRUCCIÓN DE IDENTIDADES SOCIALES EN UN CONTEXTO
MIGRATORIO**

**LA MUSIQUE CHORALE COMME MOYEN D'EXPRESSION CULTURELLE ET SON
IMPORTANCE DANS LA CONSTRUCTION DES IDENTITÉS SOCIALES EN CONTEXTE
MIGRATOIRE**

CHESSE EMMANUEL BRICEÑO NÚÑEZ

<https://orcid.org/0000-0002-1712-4136>

Mestre. Universidad De Los Andes. Mérida, Venezuela

chess.briceno.nunez@gmail.com

ALEN DAVID MONTILLA SOTO

<https://orcid.org/0000-0001-9765-0672>

Mestre. Universidad De Los Andes. Mérida, Venezuela

alen.montilla.soto@gmail.com

DATA DA RECEPÇÃO: Agosto, 2025 | DATA DA ACEITAÇÃO: Fevereiro, 2026

RESUMO

A música coral tornou-se uma ferramenta cultural significativa para a expressão de identidades e para a coesão social em contextos de mobilidade humana. O presente estudo teve como objectivo analisar o impacto do canto coral na construção de identidades sociais e na transmissão de tradições culturais entre migrantes e locais no grupo “Harmonia Fidei”, em Quito, Equador.

A investigação adoptou uma metodologia qualitativa e quantitativa, com delineamento de campo não experimental, recorrendo à observação participante e a entrevistas semi estruturadas realizadas a oito membros activos do coral.

Os resultados revelaram que o canto coral fortaleceu a identidade cultural, gerou um profundo sentimento de pertença e actuou como meio de preservação e transmissão da memória colectiva. Os participantes afirmaram que cantar em grupo lhes permitiu reconectar-se com as suas raízes, criar vínculos afectivos e partilhar tradições. A prática coral configurou-se como um espaço simbólico de inclusão, no qual as diferenças culturais foram entendidas como oportunidades de enriquecimento mútuo.

Conclui-se que o canto coral não constitui apenas uma actividade artística, mas também uma via eficaz para a integração social, a reconstrução identitária e o fortalecimento comunitário. A sua aplicação em programas educacionais e comunitários pode promover a inclusão cultural em sociedades diversas.

Palavras-chave: canto coral; identidade cultural; inclusão social; memória colectiva; migração.

ABSTRACT

Choral music has become a meaningful cultural tool for identity expression and social cohesion in contexts of human mobility. This study aimed to analyze the impact of choral singing on the construction of social identities and the transmission of cultural traditions among migrants and locals in the group “Harmonia Fidei” in Quito, Ecuador. A qualitative-quantitative methodology was applied, with a non-experimental field design using participant observation and semi-structured interviews with eight active choir members. Results showed that choral singing strengthened cultural identity, fostered a deep sense of belonging, and served as a means of preserving and transmitting collective memory. Participants stated that singing in a group allowed them to reconnect with their roots, form emotional bonds, and share traditions with others. The choral practice became a symbolic space of inclusion, where cultural differences were seen as opportunities for mutual enrichment. It is concluded that choral singing is not only an artistic activity but also an effective means of social integration, identity reconstruction, and community building. Its implementation in educational and community programs can promote cultural inclusion in diverse societies.

Keywords: choral singing; collective memory; cultural identity; migration; social inclusion.

RESUMEN

La música coral se ha consolidado como una herramienta cultural significativa para la expresión de identidades y la cohesión social en contextos de movilidad humana. Este estudio tuvo como objetivo analizar el impacto del canto coral en la construcción de identidades sociales y la transmisión de tradiciones culturales entre migrantes y locales en el grupo “Harmonia Fidei” en Quito, Ecuador. Se empleó una metodología cualicuantitativa con diseño no experimental de campo, mediante observación participante y entrevistas semiestructuradas a ocho miembros activos del coro. Los resultados evidenciaron que el canto coral fortaleció la identidad cultural, generó un sentido de pertenencia profundo y funcionó como medio de preservación y circulación de la memoria colectiva. Los participantes manifestaron que cantar en grupo les permitió resignificar sus raíces, establecer vínculos afectivos y compartir tradiciones con otros. La práctica coral actuó como un espacio simbólico de inclusión, donde las diferencias culturales fueron asumidas como oportunidades de enriquecimiento mutuo. Se concluye que el canto coral no solo es una actividad artística, sino una vía efectiva para la integración social, la reconstrucción identitaria y el fortalecimiento comunitario. Su implementación en programas educativos y comunitarios puede favorecer procesos de inclusión cultural en sociedades diversas.

Palabras clave: canto coral; identidad cultural; inclusión social; memoria colectiva; migración.

RÉSUMÉ

La musique chorale s’est affirmée comme un outil culturel important pour l’expression des identités et la cohésion sociale dans les contextes de mobilité humaine. Cette étude visait à analyser l’impact du chant choral sur la construction des identités sociales et la transmission des traditions culturelles parmi les migrants et les habitants locaux du groupe “Harmonia Fidei” à Quito, Équateur. Une méthodologie quali-quantitative a été utilisée, avec un design de terrain non expérimental, basé sur l’observation participante et des

entretiens semi-structurés menés auprès de huit membres actifs du chœur. Les résultats ont montré que le chant choral renforçait l'identité culturelle, favorisait un profond sentiment d'appartenance et servait de moyen de préservation et de transmission de la mémoire collective. Les participants ont exprimé que chanter en groupe leur permettait de se reconnecter à leurs racines, de créer des liens affectifs et de partager leurs traditions. La pratique chorale est devenue un espace symbolique d'inclusion, où les différences culturelles étaient perçues comme des opportunités d'enrichissement mutuel. Il en résulte que le chant choral n'est pas seulement une activité artistique, mais aussi un moyen efficace d'intégration sociale, de reconstruction identitaire et de renforcement communautaire. Son intégration dans des programmes éducatifs et communautaires pourrait favoriser l'inclusion culturelle dans des sociétés diversifiées.

Mots-clés: chant choral; identité culturelle; inclusion sociale; mémoire collective; migration

1. INTRODUCCIÓN

La música coral, como manifestación artística y cultural, posee una fuerza simbólica que ha sido reconocida por su capacidad de fortalecer la identidad y el sentido de pertenencia de los individuos. Desde una perspectiva científica, este fenómeno ha sido identificado como una herramienta eficaz para transmitir emociones, conservar la memoria colectiva y fomentar la cohesión social. En el contexto de la globalización y los movimientos migratorios, el canto coral se presenta como un medio poderoso para reforzar las raíces culturales, permitir el diálogo intercultural y contribuir a la construcción de identidades sociales inclusivas. Esta investigación justifica su pertinencia en tanto que estudia cómo, a través de la música coral, se pueden preservar las tradiciones culturales ancestrales y al mismo tiempo generar nuevos vínculos sociales. Tal análisis resulta especialmente relevante en sociedades contemporáneas marcadas por la movilidad humana, donde se hace necesario comprender cómo se configuran las identidades culturales en espacios compartidos entre migrantes y comunidades locales.

En este sentido, la investigación se enfoca en el grupo coral "Harmonia Fidei", compuesto por migrantes y locales en Quito, Ecuador. Este coro representa un espacio simbólico donde convergen trayectorias personales diversas, unidas por el canto como experiencia estética y social. A través de la participación en el canto coral, los integrantes encuentran

un entorno que permite la construcción de una identidad compartida, superando posibles tensiones derivadas del desarraigo o la exclusión. La música, en este caso, se convierte en un lenguaje universal que conecta culturas, historia y emociones, facilitando la integración y el reconocimiento mutuo. Esta propuesta de estudio no solo se justifica científicamente por su relevancia social, sino también porque permite explorar los beneficios del arte coral como práctica cultural que transforma, integra y preserva. Comprender este fenómeno desde una mirada académica permitirá aportar a los debates actuales sobre interculturalidad, migración y cohesión comunitaria.

Desde el punto de vista epistemológico, la investigación se enmarca en el constructivismo, entendiendo que el conocimiento se produce en la interacción entre los participantes y el investigador. Esta postura reconoce que los fenómenos sociales, como la identidad o la tradición, son construcciones dinámicas y contextuales, interpretadas desde la experiencia. Bajo esta óptica, los significados que los integrantes del coro atribuyen al canto coral emergen del diálogo entre sus vivencias pasadas y su realidad presente. Asimismo, la perspectiva epistemológica adoptada permite captar la complejidad del objeto de estudio, pues no se trata de verdades universales, sino de realidades múltiples mediadas por las prácticas culturales. Esta postura favorece una comprensión profunda de cómo se expresa y se reinventa la identidad a través de la música coral, reconociendo los matices individuales y colectivos que intervienen en dicho proceso.

Ontológicamente, el estudio asume que la realidad social es una construcción simbólica en constante transformación. En este marco, la identidad no es una entidad fija, sino un proceso fluido que se reconfigura mediante el contacto con otras culturas, lenguajes y prácticas. Por lo tanto, se considera que el canto coral no solo refleja identidades preexistentes, sino que contribuye activamente a su (re)construcción. Desde esta perspectiva, el ser humano se concibe como un sujeto en relación, cuyas acciones y significados se tejen en comunidad. A nivel axiológico, esta investigación reconoce el valor del arte coral como práctica que promueve la inclusión, la solidaridad y la preservación del patrimonio inmaterial. Se parte de la premisa de que el conocimiento generado debe contribuir al bienestar social, reivindicando la dignidad de los sujetos participantes y respetando sus valores, creencias y prácticas culturales. En este sentido, se enfatiza la importancia de investigar con sensibilidad ética, promoviendo el respeto mutuo y el reconocimiento de la diversidad cultural como un valor en sí mismo.

El estado actual de la literatura científica en torno a la música coral y su relación con las identidades sociales revela un campo en expansión. Los estudios revisados coinciden en destacar el papel de la música como herramienta para fortalecer la cohesión social, facilitar la inclusión y preservar tradiciones. Se ha evidenciado que la música permite expresar emociones profundas, conectar con la herencia cultural y formar comunidades simbólicas (Facuse & Tham, 2022; Berruezo Cara & Morón, 2021). En contextos migratorios, se reconoce su potencial para construir espacios de pertenencia, resistir la exclusión y reafirmar la identidad étnica (Mariano & Baier, 2021; Bento Lima & Nunes Andrade, 2020). Sin embargo, pocos estudios han explorado específicamente el canto coral como práctica compartida entre migrantes y locales. Por ello, esta investigación aporta una mirada novedosa al indagar cómo la música coral puede ser un puente que une diferencias culturales y favorece la construcción de identidades híbridas.

En coherencia con el panorama descrito, el presente estudio se propone analizar cómo el canto coral influye en la formación de identidades sociales y en la transmisión de tradiciones culturales en el grupo “Harmonia Fidei”. La investigación considera antecedentes como los aportes de Cobo Dorado (2021), quien plantea que la música puede ser una herramienta para la paz y la inclusión, y de Benito (2019), quien destaca los beneficios socioafectivos del canto colectivo. También se retoman los hallazgos de Isaza Pérez (2020), que subraya el papel de la música en la transformación social y en la construcción de sentidos de comunidad. Estas referencias sustentan la relevancia de estudiar la música coral como fenómeno cultural que incide tanto en lo individual como en lo colectivo. En consecuencia, esta investigación pretende mostrar cómo, a través del canto coral, los participantes reafirman sus raíces, generan vínculos y participan en una construcción identitaria común, en medio de la diversidad cultural del entorno urbano ecuatoriano.

El problema que motiva este estudio gira en torno a la necesidad de comprender cómo se articulan las dinámicas identitarias en un grupo mixto de migrantes y locales a través del canto coral. En este sentido, la investigación plantea la siguiente pregunta central: ¿Cómo contribuye la música coral a la formación de identidades sociales y a la transmisión de tradiciones culturales entre los miembros del coro “Harmonia Fidei” en Quito, Ecuador? A partir de esta interrogante, se despliegan los objetivos que guían el trabajo: analizar la influencia del canto coral en la construcción de identidades sociales, identificar su impacto en el sentido de pertenencia, y explorar su función en la preservación de prácticas

culturales. Al vincular estos elementos, el estudio pretende evidenciar cómo la música coral no solo actúa como medio expresivo, sino como espacio de resistencia, integración y resignificación identitaria en un contexto migratorio.

Finalmente, el objetivo general de la investigación es analizar el impacto del canto coral en la formación de identidades sociales y la transmisión de tradiciones culturales entre un grupo mixto de migrantes y locales pertenecientes al grupo “Harmonia Fidei” en Quito, Ecuador durante el año 2023. Esta investigación es importante porque permite comprender de qué forma el arte coral puede incidir positivamente en la construcción de comunidades cohesionadas, diversas y culturalmente ricas. El alcance de este estudio trasciende lo musical, ya que aporta claves para pensar nuevas formas de convivencia intercultural, integración social y valoración del patrimonio inmaterial.

2. METODOLOGÍA

La investigación se desarrolló bajo un enfoque cualicuantitativo, el cual permitió integrar métodos cualitativos y cuantitativos para abordar el problema de estudio desde una perspectiva integral. Tal como se indica en el texto, este enfoque facilitó el análisis de las representaciones sociales y culturales expresadas por los integrantes del grupo coral “Harmonia Fidei”, así como el uso de estrategias de sistematización de datos que aportaron rigurosidad al análisis. Este tipo de enfoque fue elegido porque permitió no solo describir fenómenos, sino también profundizar en las percepciones, actitudes y prácticas musicales de los sujetos participantes, considerando tanto la información recogida desde una mirada interpretativa como los elementos que pueden ser cuantificados y organizados sistemáticamente. Se trató de una estrategia metodológica que respondió a la necesidad de captar la riqueza del fenómeno cultural abordado, preservando el contexto y la experiencia subjetiva de los participantes.

En relación con el tipo de investigación, esta se clasificó como exploratoria, descriptiva y explicativa. Se consideró exploratoria en tanto se abordó un objeto de estudio poco tratado en el contexto específico de Quito, como lo es el canto coral en grupos mixtos de migrantes y locales. A su vez, fue descriptiva porque se documentaron las características y dinámicas del grupo coral, y explicativa porque se analizaron las causas y relaciones entre el canto coral y la construcción de identidades culturales. En cuanto al diseño metodológico, se siguió un diseño no experimental de campo, en el que los datos fueron recolectados directamente del entorno natural del grupo sin manipular variables. El

estudio fue transversal, ya que se realizó en un período determinado, y permitió observar las prácticas culturales en su devenir cotidiano. La recolección de la información se realizó directamente en el espacio de ensayo y presentaciones del grupo coral, donde se mantuvo contacto continuo con los participantes, registrando sus discursos, prácticas y experiencias musicales.

La población estuvo conformada por los miembros activos del grupo coral “Harmonia Fidei”, ubicado en la ciudad de Quito, Ecuador, y que para el momento del estudio contaba con quince integrantes. Se utilizó un muestreo intencional, tomando como muestra a ocho participantes, seleccionados por su disponibilidad y compromiso con el grupo coral. Estos participantes fueron escogidos por ser miembros activos, con participación constante tanto en los ensayos como en las presentaciones del grupo. En cuanto a las técnicas de recolección de datos, se emplearon herramientas cualitativas como la observación participante y las entrevistas semiestructuradas, además del registro fotográfico y audiovisual como apoyo documental. Las entrevistas fueron aplicadas individualmente, en modalidad presencial, con base en una guía diseñada previamente y validada por expertos. Esta guía se estructuró en tres bloques de preguntas: perfil del participante, experiencias de participación coral y valoración de la práctica cultural. La observación participante se llevó a cabo durante los ensayos, donde se registraron comportamientos, formas de interacción y elementos simbólicos relacionados con la identidad cultural y la música.

Se consideraron criterios éticos fundamentales en la ejecución de la investigación. Cada participante firmó un consentimiento informado donde se explicó el propósito del estudio, su carácter voluntario y la confidencialidad de la información recabada. Asimismo, se garantizó el respeto por la dignidad y autonomía de los participantes. Los criterios de inclusión fueron: ser mayor de edad, formar parte activa del grupo coral, tener al menos tres meses de participación continua, y estar dispuesto a colaborar con el estudio. Se excluyeron personas que no cumplieran con estos requisitos o que no otorgaran su consentimiento. Entre las limitaciones del estudio se señala el tamaño reducido de la muestra, lo cual, sin embargo, no afectó la calidad de los resultados, debido a la profundidad con la que se trabajó la información recabada. Todo el proceso fue sistematizado cuidadosamente, lo cual permitió garantizar la confiabilidad del análisis.

3. RESULTADOS

La presente investigación arrojó resultados significativos en relación con la función del canto coral en la construcción de identidades sociales y la transmisión de tradiciones culturales en el grupo “Harmonia Fidei”. Los hallazgos se organizaron en torno a tres categorías analíticas derivadas de los objetivos de estudio y del análisis de las entrevistas y observaciones: 1) Identidad cultural, 2) Sentido de pertenencia y 3) Tradición y memoria. A continuación, se presentan los resultados correspondientes a la primera categoría, integrando datos cuantitativos y cualitativos.

3.1 IDENTIDAD CULTURAL

En relación con la identidad cultural, el 100% de los entrevistados manifestó que su participación en el grupo coral les ha permitido fortalecer sus raíces culturales. El 87,5% de los informantes consideró que el canto coral facilita la expresión de valores, símbolos y costumbres de su país de origen. Asimismo, un 75% indicó que el repertorio musical escogido refleja de manera directa su identidad personal y cultural. Por otra parte, el 62,5% de los participantes afirmó que se sienten representados en las letras y ritmos de las canciones que interpretan en el grupo coral. Finalmente, el 50% señaló que gracias a la experiencia coral han resignificado el concepto de identidad, reconociéndola como una construcción colectiva y dinámica.

Estos resultados muestran que, para la mayoría de los integrantes, el canto coral no es solo una actividad artística, sino un espacio de reafirmación identitaria. En este sentido, los datos numéricos evidencian un alto grado de vinculación entre la práctica coral y los elementos simbólicos que configuran la identidad cultural de los participantes. Se trata de un proceso que articula lo personal con lo colectivo, donde la música actúa como vehículo de expresión de las raíces culturales.

Las respuestas de los participantes profundizan en la vivencia subjetiva de la identidad cultural. Uno de ellos expresó: “Cantar en este grupo me hace sentir conectado con mis orígenes, con mi historia, con mi país, aunque esté lejos”. Otro entrevistado señaló: “Aquí no solo cantamos, también contamos nuestras historias a través de las canciones que elegimos”. Estas afirmaciones dan cuenta de una construcción simbólica donde la música coral funciona como un puente entre el pasado y el presente, entre el país de origen y el nuevo entorno.

Un tercer informante indicó: “Cuando interpretamos una canción de mi tierra siento que vuelvo a mis raíces, que no he perdido mi identidad, al contrario, la estoy compartiendo con otros”. De igual forma, otro participante comentó: “Este grupo me ha enseñado que la identidad no es algo fijo, sino que se construye con otros, al cantar juntos”. Estas declaraciones reflejan un proceso dinámico de resignificación identitaria, en el que la pertenencia no se define únicamente por el origen, sino por las experiencias compartidas en el presente.

La integración de los resultados cuantitativos y cualitativos permite comprender que la identidad cultural en el grupo “Harmonia Fidei” se construye a partir de una experiencia coral compartida, donde la música se convierte en lenguaje simbólico de reconocimiento y afirmación. Los datos numéricos evidencian una percepción mayoritaria de fortalecimiento de la identidad cultural a través del canto coral, mientras que los testimonios cualitativos profundizan en los significados emocionales y simbólicos que los participantes atribuyen a esta práctica. El canto coral no solo reafirma las raíces culturales, sino que permite resignificarlas en un nuevo contexto social, generando una identidad híbrida que se nutre del diálogo intercultural. Este proceso responde a una lógica de reconstrucción identitaria, donde la música actúa como catalizador de sentidos colectivos, afectos compartidos y memorias sonoras que configuran un nosotros coral.

3.2 SENTIDO DE PERTENENCIA

Respecto al sentido de pertenencia generado a través de la participación en el grupo coral “Harmonia Fidei”, los datos reflejan una experiencia altamente positiva. El 100% de los participantes manifestó sentirse parte importante del grupo, destacando que el espacio coral funciona como una segunda familia. El 87,5% señaló que la participación activa en los ensayos y presentaciones ha fortalecido su vínculo con otros integrantes, superando diferencias de nacionalidad, edad o procedencia. Asimismo, un 75% afirmó que el canto coral les ha permitido integrarse socialmente en su entorno actual, mientras que el 62,5% expresó que gracias al grupo han generado relaciones de amistad y apoyo emocional. Solo un 12,5% refirió sentirse ocasionalmente excluido, aunque aclaró que esto se debía a factores externos, como el tiempo disponible o responsabilidades laborales.

Estos resultados demuestran que el grupo coral constituye un espacio social significativo donde se promueve la cohesión, la inclusión y la reciprocidad. La práctica coral funciona

como una plataforma de encuentro donde los participantes construyen lazos afectivos y solidarios que refuerzan el sentido de pertenencia tanto individual como colectivo.

Las entrevistas realizadas revelan cómo los participantes viven esta experiencia de integración y comunidad. Uno de ellos comentó: “Para mí este coro es una familia, aquí nadie es extranjero, todos somos una sola voz”. Otro participante compartió: “En este grupo me siento valorado, escuchado, y eso no es fácil de encontrar cuando migras a otro país”. Estas frases muestran que el canto coral permite a los integrantes sentirse reconocidos y aceptados en un espacio común, donde sus voces y trayectorias personales se funden en un proyecto colectivo.

Otro testimonio señaló: “El ensayo es el momento más esperado de mi semana, porque sé que allí encuentro gente que me entiende, que me abraza con su música”. Igualmente, un informante afirmó: “Cantar juntos nos hace sentir que no estamos solos, que aquí también podemos construir un hogar”. Estas voces evidencian que la participación coral trasciende la actividad artística para convertirse en una experiencia de pertenencia emocional, social y cultural, en la cual los participantes reconstruyen su lugar en el mundo.

La conjunción de datos cuantitativos y cualitativos en esta categoría permite afirmar que el grupo coral “Harmonia Fidei” se configura como un espacio de construcción simbólica del sentido de pertenencia. Los resultados muestran que, más allá de las diferencias culturales, el canto coral articula una identidad común sustentada en la empatía, la colaboración y la experiencia compartida. Los participantes encuentran en el grupo un lugar de reconocimiento y legitimación, donde sus trayectorias personales son valoradas y acogidas. La música, en este caso, no solo une voces, sino también historias y afectos, consolidando una comunidad inclusiva. El coro se convierte así en una forma de arraigo, una red de apoyo emocional y una vía para reconstruir vínculos sociales en contextos marcados por la movilidad y el desplazamiento. Desde esta perspectiva, el canto coral reafirma su poder integrador, actuando como instrumento de cohesión y de restitución simbólica del hogar perdido.

3.3 TRADICIÓN Y MEMORIA

Los resultados cuantitativos referentes a la categoría de tradición y memoria evidencian que el canto coral funciona como un medio eficaz para la preservación y transmisión de elementos culturales significativos. El 100% de los participantes indicó que las canciones interpretadas en el grupo les recuerdan sus raíces, sus costumbres y las tradiciones familiares. El 87,5% afirmó que a través del repertorio coral han podido mantener vivas prácticas culturales que consideraban olvidadas. Asimismo, un 75% señaló que han aprendido nuevas tradiciones musicales, tanto venezolanas como ecuatorianas, a través del intercambio con sus compañeros del grupo. Por otro lado, el 62,5% expresó que cantar estas canciones les ha permitido transmitir su cultura a sus hijos u otros miembros de la comunidad local. Solo un 12,5% indicó no haber percibido una conexión directa entre la música coral y la preservación de la memoria colectiva.

Estos resultados muestran que la práctica coral tiene una función pedagógica y patrimonial, al actuar como puente entre generaciones y culturas, permitiendo la continuidad de expresiones culturales en un nuevo contexto geográfico.

Los testimonios recogidos profundizan en el valor simbólico de la música coral como vehículo de memoria y tradición. Un participante expresó: “Cuando canto canciones de mi infancia siento que mi madre está conmigo, es como volver a casa”. Otro comentó: “Estas canciones me conectan con mi historia, con lo que fui y lo que todavía soy, aunque esté lejos de mi tierra”. Estas palabras evidencian cómo el canto coral activa memorias afectivas que contribuyen a sostener la identidad personal y familiar en un contexto migratorio.

Otro de los entrevistados indicó: “Lo más bonito de estar en este grupo es que no solo cantamos nuestras canciones, también aprendemos las de los demás. Es una forma de unir nuestras culturas sin perder las nuestras”. Finalmente, un participante señaló: “Aquí he descubierto que nuestras tradiciones no están muertas, solo necesitaban un lugar donde sonar otra vez”. Estas afirmaciones reflejan la vivencia del grupo coral como espacio donde la memoria individual se transforma en memoria colectiva, preservando y resignificando las tradiciones culturales en un entorno compartido.

La articulación de los datos cuantitativos y cualitativos en esta categoría permite concluir que la música coral, en el grupo “Harmonia Fidei”, cumple una función central en la activación, preservación y transmisión de la memoria cultural. El canto coral no solo rescata canciones del pasado, sino que las resignifica en el presente, convirtiéndolas en

vehículos de intercambio intergeneracional y multicultural. Las voces de los participantes revelan que a través de estas prácticas musicales recuperan vínculos con figuras familiares, con espacios geográficos y con prácticas simbólicas que parecían distantes. Al mismo tiempo, el repertorio coral se enriquece con nuevas aportaciones culturales que fortalecen una memoria compartida, no solo venezolana o ecuatoriana, sino híbrida y plural. Este proceso de memoria sonora no es meramente nostálgico, sino activo y transformador, pues permite reconstruir una identidad cultural dinámica en un espacio de convivencia. Así, la tradición deja de ser estática y se convierte en una práctica viva, sostenida por la emoción, la experiencia compartida y el deseo de no olvidar.

4. DISCUSIÓN

Los resultados obtenidos permiten interpretar que el canto coral desempeña un papel fundamental en la construcción de identidades sociales, en el fortalecimiento del sentido de pertenencia y en la transmisión de tradiciones culturales dentro del grupo “Harmonia Fidei”. Este hallazgo se vincula estrechamente con el objetivo central de la investigación y con los aportes teóricos presentados en la introducción del estudio, sin necesidad de repetir cifras ni referencias numéricas, ya descritas en el apartado anterior.

En relación con la identidad cultural, los datos sugieren que el canto coral constituye un espacio donde los participantes resignifican su identidad mediante el vínculo simbólico con sus raíces. La música actúa como un medio de expresión personal y colectiva que permite mantener vivos los valores, costumbres y símbolos propios del país de origen. Esta interpretación se articula con lo planteado por Berruezo Cara y Morón Velasco (2021), quienes destacan cómo el arte contribuye a la construcción identitaria de personas en contextos de vulnerabilidad. Los testimonios recabados muestran que cantar en grupo no solo reafirma la identidad individual, sino que también posibilita una reconstrucción compartida de esta en un entorno intercultural.

Por su parte, el sentido de pertenencia emergió como un elemento transversal que consolida vínculos afectivos y sociales entre los integrantes del coro. El grupo “Harmonia Fidei” se configura como un espacio simbólico de acogida donde se diluyen las diferencias culturales y se afianza una identidad colectiva. Este resultado se relaciona con lo expuesto por Isaza Pérez (2020), al señalar que la música puede ser un medio de transformación social al favorecer el surgimiento de comunidades cohesionadas. El canto

coral, en este contexto, representa un lugar de encuentro que legitima las trayectorias personales de cada miembro y les ofrece un entorno donde sentirse escuchados, valorados y acompañados.

En cuanto a la categoría de tradición y memoria, la discusión evidencia que el repertorio coral elegido no solo rescata prácticas culturales del pasado, sino que las resignifica en el presente a través del intercambio de experiencias. La música coral permite así activar la memoria afectiva y colectiva de los participantes, transformándose en un puente entre generaciones y entre culturas. Esta interpretación guarda relación con los aportes de Facuse y Tham (2022), quienes sostienen que la música migrante tiene la capacidad de preservar la memoria cultural y facilitar su circulación en nuevos contextos sociales. Además, se confirma el planteamiento de Mariano y Baier (2021), para quienes el arte desempeña una función crucial en la afirmación de la identidad étnica en contextos de movilidad.

A través de las tres categorías analizadas, se confirma que el canto coral es mucho más que una práctica artística: es un dispositivo simbólico que permite tejer significados compartidos, articular experiencias y consolidar una identidad híbrida, dinámica y situada. La discusión revela cómo la música coral contribuye a la integración social de migrantes y locales, sin diluir las diferencias culturales, sino favoreciendo su coexistencia y valoración. De este modo, el estudio aporta una comprensión compleja del fenómeno coral como espacio de resistencia, reconstrucción y transformación identitaria, acorde con la perspectiva epistemológica constructivista que orienta la investigación.

5. CONCLUSIONES

La investigación permitió evidenciar que el canto coral constituyó una práctica significativa en la formación de identidades sociales compartidas y en la transmisión de tradiciones culturales entre migrantes y locales en el grupo “Harmonia Fidei”. A través del análisis cualitativo y cuantitativo, se constató que los integrantes del coro resignificaron sus identidades individuales en un entorno colectivo, encontrando en la música un lenguaje común que facilitó el reconocimiento mutuo y la integración cultural.

Se concluyó que la música coral desempeñó un papel fundamental en la consolidación del sentido de pertenencia, al generar vínculos emocionales, sociales y culturales entre

los participantes. El coro funcionó como un espacio simbólico de acogida y construcción de comunidad, donde las diferencias culturales no fueron fuente de división, sino de enriquecimiento mutuo. Esta dinámica de encuentro promovió una identidad híbrida, producto de la interacción constante entre trayectorias personales y contextos culturales diversos.

Asimismo, se reconoció que el canto coral fue una vía efectiva para la preservación y circulación de la memoria cultural. Las canciones interpretadas permitieron a los participantes reconectarse con sus raíces, rescatar saberes familiares y compartir sus tradiciones en un entorno nuevo. De esta manera, la práctica coral no solo reactivó elementos patrimoniales, sino que los transformó en recursos vivos para la convivencia y la educación intercultural.

Este estudio aportó al campo de la educación musical, la sociología de la cultura y los estudios sobre migración, al ofrecer una mirada situada sobre cómo el arte coral puede contribuir a la cohesión social y a la integración de comunidades culturalmente diversas. A partir de lo hallado, se abren nuevas posibilidades de investigación orientadas a explorar experiencias similares en otros contextos geográficos, así como a analizar el impacto de la música coral en otros ámbitos de la vida social, como la salud emocional o la participación ciudadana.

Finalmente, la investigación ofreció elementos teóricos y prácticos para valorar la música coral como una herramienta de transformación social. Su implementación en programas comunitarios y educativos podría potenciar procesos de inclusión y fortalecimiento del tejido social, especialmente en contextos marcados por la movilidad humana y la diversidad cultural.

6. REFERENCIAS

Benito, R. (2019). *El canto colectivo como dinamizador del desarrollo socioafectivo y emocional del ser humano*. [Tesis de grado]. Universidad Internacional de La Rioja. <https://helvia.uco.es/xmlui/handle/10396/19035>

Bento Lima, M., & Nunes Andrade, R. G. (2020). El arte del batuque: efectos terapéuticos y expresión cultural a través del Grupo Finka Pé en Portugal. *Revista De Cultura*

De Paz, 4, 291–304.

<https://revistadeculturadepaz.com/index.php/culturapaz/article/view/94>

Berruezo Cara, C., & Morón Velasco, M. (2021). La construcción de la identidad a través del arte en personas en riesgo de exclusión social. *Arteterapia. Papeles de arteterapia y educación artística para la inclusión social*, 16, 11–22. <https://doi.org/10.5209/arte.71152>

Cobo Dorado, K. (2021). Educación Musical para la Paz: Proyectos musicales con fines sociales. *Ricercare*, (14), 49–71. <https://doi.org/10.17230/ricercare.2021.14.3>

Facuse Muñoz, M. Y., & Tham Testa, M. A. (2022). Los públicos de las escenas musicales migrantes: contribuciones para una sociología de la recepción. *Papers. Revista De Sociologia*, 107(1), 89–119. <https://doi.org/10.5565/rev/papers.2902>

Isaza Pérez, S. (2020). La música como medio de transformación social: estudio de caso de la Corporación Rural Laboratorio del Espíritu. (*pensamiento*), (*palabra*). *Y Obra*, (23), 73–89. <https://doi.org/10.17227/ppo.num23-11030>

Mariano, M., y Baier, M. (2021). Militando la danza y la identidad en pandemia: un análisis desde la perspectiva del patrimonio cultural inmaterial. *Atek Na [En la tierra]*, 10, 167-189. <https://plarci.org/index.php/atekna/article/view/650>